

Information für Patientinnen und Patienten

Soll ich eine Genuntersuchung machen lassen?

Was Sie über genetische Untersuchungen bei Verdacht auf eine erbliche Herzerkrankung wissen sollten

Bei Ihnen besteht der Verdacht, dass Ihre Herzerkrankung möglicherweise vererbt sein könnte. Das klingt zunächst beunruhigend – aber eine genetische Untersuchung kann helfen, Klarheit zu bekommen. Denn je mehr man über die Ursache weiß, desto gezielter kann man handeln.

Welche Herzerkrankungen können vererbt werden?

Es gibt verschiedene Herzerkrankungen, die in der Familie weitergegeben werden können. Das bedeutet: Eine winzige Veränderung im Erbgut – sozusagen ein "Druckfehler" in der genetischen Bauanleitung – kann dazu führen, dass das Herz nicht ganz so arbeitet, wie es sollte. Zu diesen Erkrankungen gehören zum Beispiel:

- ▶ Erkrankungen des Herzmuskels – das Herz wird dicker als normal oder pumpt weniger kräftig
- ▶ Herzrhythmusstörungen, bei denen das Herz aus dem Takt gerät – z. B. Long-QT-Syndrom, Brugada-Syndrom oder die belastungsbedingte Rhythmusstörung CPVT
- ▶ Erkrankungen der Herzgefäße oder Herzklappen mit einer erblichen Ursache

Manche Betroffene merken jahrelang nichts davon. Andere spüren früh Beschwerden wie Herzrasen, Schwindel oder Ohnmacht. Manchmal fällt die Erkrankung erst auf, weil mehrere Familienmitglieder ähnliche Beschwerden haben.

Erbliche Herzrhythmusstörungen – drei wichtige Beispiele

Bei manchen Menschen schlägt das Herz aus dem Takt – nicht weil es krank oder beschädigt ist, sondern weil eine winzige Veränderung im Erbgut dafür sorgt, dass die elektrischen Signale im Herzen nicht ganz so funktionieren, wie sie sollten. Das Herz sieht auf Ultraschall oft völlig normal aus. Trotzdem können in bestimmten Situationen gefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten. Drei solcher Erkrankungen werden hier einfach erklärt.

Long-QT-Syndrom

Das Herz braucht nach jedem Schlag eine kurze Pause zum Erholen. Diese Pause ist bei dieser Erkrankung zu lang.

Was passiert dabei? Nach jedem Herzschlag muss sich das Herz kurz "erholen", bevor es wieder schlagen kann. Beim Long-QT-Syndrom dauert diese Erholungsphase zu lange. Das kann dazu führen, dass das Herz plötzlich sehr schnell und ungeordnet schlägt. Betroffene merken das oft als plötzliches Herzrasen, ein Schwindelgefühl oder eine Ohnmacht. In seltenen Fällen kann es ohne Behandlung zu einem Herzstillstand kommen.

Was kann einen solchen Anfall auslösen?

Das hängt davon ab, welche genaue Form der Erkrankung vorliegt:

- ▶ Beim Typ 1: körperliche Anstrengung – besonders Schwimmen
- ▶ Beim Typ 2: plötzlicher Schreck, z. B. durch einen lauten Wecker oder ein klingelndes Telefon
- ▶ Beim Typ 3: Ruhe und Schlaf – Ereignisse können nachts auftreten

Wichtig zu wissen:

Einige gängige Medikamente können das Herz zusätzlich belasten und sollten bei dieser Erkrankung nicht eingenommen werden. Sagen Sie deshalb immer jedem Arzt und jeder Ärztin, dass Sie das Long-QT-Syndrom haben – auch beim Zahnarzt oder in der Notaufnahme.

Die genetische Untersuchung hilft herauszufinden, welcher Typ vorliegt. Das ist wichtig, denn je nach Typ gibt es unterschiedliche Empfehlungen – zum Beispiel welche Sportarten gemieden werden sollten oder welche Medikamente besonders gut helfen.

Brugada-Syndrom

Das Herz sieht gesund aus – trotzdem können nachts oder in Ruhe gefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten.

Was passiert dabei? Beim Brugada-Syndrom gibt es eine kleine Störung in den elektrischen "Kanälen" der Herzmuskelzellen. Das Herz selbst sieht auf Ultraschall gesund aus. Trotzdem kann das Herz in bestimmten Situationen plötzlich gefährlich schnell und unregelmäßig schlagen. Das zeigt sich manchmal als Ohnmacht – oder wird erst dann entdeckt, wenn jemand aus der Familie untersucht wird.

Worauf sollte ich achten?

- ▶ Fieber ist ein wichtiger Auslöser. Schon leichtes Fieber kann die Erkrankung "wecken". Deshalb: Fieber immer schnell senken und nicht auf sich beruhen lassen.
- ▶ Manche Medikamente sind bei dieser Erkrankung gefährlich. Informieren Sie immer alle behandelnden Ärztinnen und Ärzte darüber.
- ▶ Das typische Zeichen im EKG (Herzstromkurve) ist nicht immer sichtbar – es kann kommen und gehen. Ein unauffälliges EKG schließt die Erkrankung also nicht aus.

Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Die Erkrankung tritt oft in Familien auf. Wenn bei Ihnen das Brugada-Syndrom festgestellt wird, empfiehlt sich eine Untersuchung auch bei Ihren Geschwistern und Kindern.

Belastungsbedingte Herzrhythmusstörung

Fachbegriff: CPVT

Das Herz gerät unter Stress aus dem Takt – im Ruhezustand ist aber alles unauffällig.

Was passiert dabei? Wenn wir uns aufregen oder körperlich anstrengen, schüttet unser Körper Stresshormone aus. Das ist ganz normal. Bei dieser Erkrankung reagiert das Herz jedoch zu empfindlich auf diese Stresshormone. Es kann dann plötzlich sehr schnell und unregelmäßig schlagen. Betroffene spüren das als heftiges Herzrasen, als Schwindel oder verlieren das Bewusstsein – meist beim Sport oder in Aufregung.

Was ist besonders wichtig zu wissen?

- ▶ Im Ruhezustand sieht das EKG (die Herzstromkurve) meist völlig normal aus. Die Erkrankung zeigt sich erst unter Belastung – deshalb ist manchmal ein Belastungs-EKG ("Fahrradtest") notwendig.

- ▶ Die Erkrankung betrifft oft Kinder und Jugendliche. Manchmal ist eine unerklärliche Ohnmacht beim Sport das erste Zeichen.
- ▶ Bestimmte intensive Sportarten und starke körperliche Belastungen sollten gemieden werden. Das wird mit Ihnen gemeinsam besprochen und individuell festgelegt.

Mit der richtigen Behandlung – meistens herzschtützende Medikamente (sog. Betablocker) – können die meisten Betroffenen gut und sicher leben. Eine frühzeitige Diagnose, auch in der Familie, ist dabei sehr wichtig.

Wie läuft die Untersuchung ab?

Für die genetische Untersuchung reicht eine ganz normale Blutabnahme – genau wie bei einem Routineblutbild. Aus dem Blut wird dann im Labor das Erbgut ausgelesen und auf bestimmte Veränderungen untersucht, die mit Herzerkrankungen zusammenhängen können.

Wie wird Blut abgenommen?	Einfache Blutabnahme aus der Armvene – keine besondere Vorbereitung notwendig
Was passiert im Labor?	Fachleute lesen das Erbgut aus und suchen gezielt nach bekannten Veränderungen
Welche Gene werden untersucht?	Nur die Gene, die mit Herzerkrankungen in Verbindung stehen – nicht das gesamte Erbgut
Wann gibt es Ergebnisse?	In der Regel nach 4–8 Wochen

Was bringt mir diese Untersuchung?

Eine genetische Untersuchung kann viele hilfreiche Antworten liefern – auch wenn sie nicht immer alle Fragen löst. Sie kann dabei helfen:

- ▶ Die genaue Ursache Ihrer Herzerkrankung zu finden – das ist oft eine große Erleichterung
- ▶ Zu verstehen, wie hoch Ihr persönliches Risiko für Beschwerden oder Komplikationen ist
- ▶ Die beste Behandlung für Sie auszuwählen – nicht nach Schema, sondern passend zu Ihrer Situation
- ▶ Zu planen, wie oft und wie genau Ihr Herz in Zukunft kontrolliert werden sollte

Wie wird die Erkrankung weitergegeben?

Die meisten erblichen Herzerkrankungen werden auf eine bestimmte Art weitergegeben, die Fachleute "autosomal dominant" nennen. Das klingt kompliziert – ist aber im Grunde einfach zu verstehen.

Was bedeutet "autosomal dominant"?

Jeder Mensch trägt von jedem Gen zwei Kopien – eine von der Mutter, eine vom Vater. Bei einer autosomal dominanten Erkrankung reicht es, wenn eine dieser beiden Kopien verändert ist. Die eine veränderte Kopie "dominiert" – sie kann die gesunde Kopie nicht einfach ausgleichen.

Was heißt das für die Weitergabe an Kinder?

Wenn ein Elternteil die veränderte Genkopie trägt, besteht bei jedem Kind eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, diese Veränderung ebenfalls zu erben. Das bedeutet: Jedes Kind hat gleichzeitig eine 50-prozentige Chance, die Veränderung nicht geerbt zu haben.

Wichtig:

- ▶ Mädchen und Jungen sind gleich häufig betroffen – die Veränderung liegt nicht auf den Geschlechtschromosomen
- ▶ Die Erkrankung kann in jeder Generation auftreten – oft sieht man sie bei Eltern, Großeltern und Geschwistern
- ▶ Manchmal tritt eine Veränderung auch neu auf – also ohne dass ein Elternteil betroffen ist. Das nennt man eine "Neumutation"

Wenn Sie wissen möchten, wie das für Ihre persönliche Familiensituation gilt, besprechen wir das gerne gemeinsam mit Ihnen – inklusive eines Stammbaums, wenn das hilfreich ist.

Genträger sein – bedeutet das, dass ich krank bin?

Nein – nicht unbedingt. Das ist einer der wichtigsten Punkte, den wir Ihnen mitgeben möchten.

Wenn bei Ihnen eine genetische Veränderung gefunden wird, bedeutet das zunächst nur: Diese Veränderung ist in Ihrem Erbgut vorhanden. Es bedeutet nicht automatisch, dass Sie krank sind oder krank werden. Viele Menschen tragen eine solche Veränderung ihr ganzes Leben lang, ohne jemals ernsthafte Beschwerden zu bekommen.

Ob und wann Beschwerden auftreten, hängt von vielen weiteren Faktoren ab. Zwei Begriffe sind dabei wichtig zu kennen:

Penetranz	Wie viele Menschen mit einer bestimmten Genveränderung bekommen überhaupt Beschwerden oder eine nachweisbare Erkrankung? Ist die Penetranz hoch, sind viele Träger betroffen. Ist sie niedrig, bleiben viele trotz der Veränderung gesund.
Expressivität	Wie stark sind die Beschwerden bei denjenigen, die tatsächlich betroffen sind? Selbst innerhalb einer Familie – mit derselben Genveränderung – kann einer kaum etwas merken, während ein anderes Familienmitglied deutlichere Symptome hat.

Was bedeutet das konkret bei den drei erblichen Herzrhythmusstörungen?

Long-QT-Syndrom	Die Penetranz ist hoch: Etwa 70–90 % der Genträger zeigen im EKG ein verlängertes QT-Intervall. Ob und wann Beschwerden auftreten, ist aber sehr unterschiedlich – manche bemerken nie etwas, andere haben bereits in der Jugend Ohnmachtsanfälle. Frauen sind häufig stärker betroffen als Männer.
Brugada-Syndrom	Die Penetranz ist deutlich niedriger: Nur etwa 20–30 % der Genträger entwickeln jemals Beschwerden. Das typische EKG-Muster ist zudem nicht immer sichtbar – es kann kommen und gehen. Männer sind weit häufiger symptomatisch als Frauen.
CPVT	Die Penetranz ist hoch: Ohne Behandlung zeigen etwa 70–80 % der Betroffenen im Belastungstest Herzrhythmusstörungen. Allerdings ist auch hier die Stärke der Beschwerden sehr unterschiedlich – von leichtem Herzrasen bis hin zu Ohnmacht bei körperlicher Anstrengung.

Diese Zahlen zeigen: Eine Genveränderung zu tragen bedeutet nicht zwangsläufig, krank zu werden. Und selbst wenn Beschwerden auftreten, können sie sehr mild verlaufen. Regelmäßige Kontrollen und – wenn nötig – eine gezielte Behandlung machen in vielen Fällen einen großen Unterschied.

Was bedeutet das für meine Familie?

Wenn bei Ihnen eine erbliche Veränderung gefunden wird, kann das auch für Ihre Verwandten wichtig sein. Denn diese Veränderung könnte auch bei Geschwistern, Kindern oder Eltern vorhanden sein – manchmal ohne dass sie es wissen.

Der Vorteil: Familienmitglieder können sich ebenfalls testen lassen. Wenn die Veränderung gefunden wird, kann man frühzeitig handeln – oft noch bevor überhaupt Beschwerden auftreten. Wenn die Veränderung nicht gefunden wird, ist das eine echte Entwarnung. Beides ist wertvolles Wissen.

Familienuntersuchungen werden immer behutsam und mit ausführlicher Beratung begleitet. Niemand wird zu einer Untersuchung gedrängt – das ist eine freiwillige, persönliche Entscheidung.

Nicht jeder Befund ist eindeutig. Manchmal findet das Labor eine Veränderung im Erbgut, bei der noch nicht ganz klar ist, ob sie wirklich die Ursache der Erkrankung ist. Solche "unklaren" Befunde müssen gemeinsam mit allen anderen Untersuchungsergebnissen bewertet werden. Sie werden dabei nicht allein gelassen.

Vor der Blutabnahme und nach Vorliegen der Ergebnisse werden Sie ausführlich beraten. In diesen Gesprächen können Sie alle Fragen stellen, die Ihnen wichtig sind:

- ▶ Was genau wurde gefunden – und was bedeutet das für mein Leben?
- ▶ Muss ich meinen Alltag verändern, z. B. beim Sport oder bei Medikamenten?
- ▶ Was sollte ich meiner Familie sagen – und wie?

- ▶ Welche Behandlung oder Vorsorge empfiehlt sich für mich?

Kurz zusammengefasst

Eine genetische Herzuntersuchung hilft Ihnen dabei:

- ▶ Die Ursache Ihrer Herzerkrankung zu verstehen
- ▶ Risiken frühzeitig zu erkennen – bei Ihnen und Ihrer Familie
- ▶ Die Behandlung ganz auf Ihre persönliche Situation abzustimmen

Sie werden dabei von Anfang bis Ende begleitet – von der Blutabnahme bis zum Beratungsgespräch nach dem Ergebnis.

Wo finden Sie uns?

Wenn Sie Fragen haben oder einen Termin vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an uns:

Bereich	Kardiogenetik
Klinik	Deutsches Herzzentrum der Charité (DHZC) Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin Charité Campus Mitte Klinikdirektor: Prof. Dr. med. G. Hindricks
Adresse	Luisenstr. 64 D-10117 Berlin
Ansprechpartner	Prof. Dr. Wilhelm Haverkamp
Kontakt	E-Mail: kardiogenetik@dhzc-charite.de
Terminvereinbarung	Tel.: +49 (0)30 450-513150 Fax: +49 (0)30 450-513925 E-Mail: Kardio-CCM-Ambulanz@dhzc-charite.de
Website	herz.charite.de

Diese Broschüre ersetzt nicht das persönliche Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Bitte bringen Sie beim Termin alle bisher vorliegenden Befunde und – wenn möglich – Informationen zu Herzerkrankungen in Ihrer Familie mit.